

Energia-menedzsment rendszer és szoftver architektúra

2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00060

Készítette:

Pál Attila

Kettinger Zoltán

Toronyi Győző

2023. május 26.

Tartalom

1. Cél.....	3
2. Energia-menedzsment rendszer.....	5
3. Okosság modul (intelligens tervező algoritmus)	8
4. Szoftverarchitektúra főbb elemei	11
3. Vezérlési logika típusai.....	11

1. Cél

Az energia-menedzsment rendszer és szoftverarchitektúra kialakításának indoklása, jelentősége és alapelvei

A XXI. század technológiai fejlődésének egyik legfőbb kihívása az energiahatékonyság javítása és a fenntartható energiahasználat biztosítása. Ezzel összhangban jelen dokumentum olyan energia-menedzsment rendszer és hozzá kapcsolódó szoftverarchitektúra megalkotását tűzte ki célul, amely egyrészt megfelel a jelenlegi piaci és technológiai elvárásoknak, másrészt lehetővé teszi egy skálázható, moduláris, intelligens rendszer megvalósítását, amely mind ipari, mind civil környezetben alkalmazható.

A dokumentum megalkotásának elsődleges célja, hogy strukturált, kutatási igényességgel áttekinthető képet adjon az energia-menedzsment szoftver környezetéről, funkcionalitásáról, valamint az általa használt architekturális alapelvekről. Ezen felül szolgálati iránymutatásként is, mind a rendszerfejlesztők, mind a projektben részt vevő érintettek számára.

A rendszerfejlesztés egyik kulcseleme az energiafelhasználás hatékonyságának optimalizálása, amely az egyre szigorúbb szabályozási és pénzügyi környezetben kiemelt fontosságú. A cégek, köztintézmények és magánszemélyek is egyre nagyobb igényt mutatnak a mért, tervezhető és irányítható energiahasználat iránt. A jelen dokumentumban ismertetett megoldás ezekre a kihívásokra keres választ, kombinálva az ipari automatizálás, az informatikai rendszerfejlesztés és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

A dokumentumban bemutatott rendszer egy komplex, többrétegű architektúrát foglal magában, amely képes a múltbeli mérési adatok feldolgozására, az aktuális üzemi paraméterek nyomon követésére, valamint jövőbeli energiaigények előrejelzésére is. A rendszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem csupán passzívan figyeli az energiafelhasználást, hanem aktívan be is avatkozik a folyamatokba. Javaslatokat tesz, ütemezést készít, optimalizál, valamint kapcsolatot tart fenn külső adatforrásokkal (pl. időjárás előrejelzések, energiaárfolyamok).

A tervezés során különös figyelmet kapott az, hogy a rendszer illeszkedjen különböző működési környezetekhez: civil lakóépületekhez, kisvállalkozásokhoz, valamint nagy volumenű ipari felhasználáshoz egyaránt. Ennek megfelelően a rendszer képes működni mind felhőalapúon, mind lokálisan telepített szervereken. A felhős megoldások előnye az alacsonyabb hardware igény és jobb skálázhatóság, míg a helyi megoldások magasabb szintű adatbiztonságot és zárt informatikai struktúrát tesznek lehetővé.

Kiemelt cél a mérőeszközök és vezérlőrendszerek integrációja. A rendszer kialakítása lehetővé teszi a SCADA rendszerek, Node-RED platformok és egyéb ipari szabványok szerinti kommunikációt, ezáltal a meglévő infrastruktúrák zökkenőmentesen bekapcsolhatók a menedzsment rendszerbe.

A tervezési filozófia a rendszer nyitottságán és bővíthetőségén alapul. Az architektúra moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző komponensek (pl. vezérlő modul, adatbázis modul, végrehajtó modul) független fejlesztését és tesztelhetőségét. A rendszer működésének alapja egy jól definiált szabálybázis, amely segítségével bonyolult döntéshozatali folyamatokat lehet leírni és automatizálni.

A dokumentum tartalma strukturáltan mutatja be a rendszer különböző komponenseit, azok kapcsolatát, valamint a fejlesztés és megvalósítás során figyelembe veendő szempontokat. Ez magában foglalja az energiaellátás tervezését, az okos algoritmusok működését, a decentralizált adatfeldolgozási lehetőségeket, valamint a magas szintű informatikai struktúrát.

A jelen dokumentum tehát egyszerre szolgál technikai referenciaként és projekt-koordinációs eszközként, mely segíti a fejlesztési folyamat átláthatóságát, valamint alapot biztosít a további innovációkhoz. A koncepció kidolgozásával az alkotók szándéka, hogy egy korszerű, megbízható és jövőálló energiamedzsment rendszert hozzanak létre, amely hozzájárul a fenntarthatóbb és gazdaságosabb energiafelhasználáshoz.

2. Energia-menedzsment rendszer

Környezeti illeszkedés:

Kétféle telepítési mód:

- Felhőalapú megoldás olcsó eszközökkel, civil szféra számára
- Lokális (zárt) rendszer PC-s feldolgozással vállalati környezetben

Funkciók:

- Fogyasztási tervek létrehozása és optimalizálása
- Meglévő eszközök integrálása (pl. Node-RED, Scada rendszerek)
- Külső adatforrások kezelése (pl. időjárás, áramtőzsde, árfolyamok)

Energiellátási tervezés:

- Scada rendszer begyűjti a mért adatokat, szerződési feltételeket
- A tervező modul optimalizálja a fogyasztói folyamatokat: időzítés, energiamix, költség
- A „terv” megvalósulását figyeli és későbbi döntésekhez visszacsatolja

Környezeti tényezők:

- Napelem, szélkerék, tárolók figyelembevétele
- Tőzsdei vagy időszakos díjszabások kezelése
- Valós idejű és előrejelzések alapján történő tervezés

1. Telepi, illetve technológiai felépítés – épületautomatika, ill. ipari struktúrában

2. Civil alkalmazás

3. Ipari/Vállalati környezet

4. Rendszer bemenetek/kimenetek

3. Okosság modul (intelligens tervező algoritmus)

- **Kapcsolat:**

JSON-alapú adatcsere a Scada rendszerrel

- **Funkciók:**

- Tervezési inputok alapján energiamérleg és költség kalkulálása
- Több optimalizált terv javaslata (időzítés, energiamix, géphasználat)
- Megtakarítási potenciál százalékos kiértékelése

- **Algoritmus készlet:**

- Egyszerű (pl. napsütés, áramár, akkumulátor)
- Összetett kombinációk
- Tanulóképes, fejleszthető algoritmusok a jövőbeli pontosság növeléséért

6. A rendszer magas szintű vázlata

7. A végrehajtási csomópontok belső struktúrája

8. A decentralizált topológia

9. Kommunikáció a decentralizált topológiában

10.5. Az IoT PaaS teljes felépítése és a kapcsolódó szolgáltatások

4. Szoftverarchitektúra főbb elemei

- **Központi architektúra:**
 - **Vezérlő modul:** üzleti logika, szabályrendszer kezelése
 - **Adatbázis modul:** moduláris, skálázható adattárolás
 - **Ügyfél modul:** jogosultságkezelés, szerepköralapú hozzáférés
 - **Alrendszer modul:** külső rendszerek integrációja
 - **Végrehajtó modul:** IoT eszközök közvetlen vezérlése
- **Decentralizációs megoldás:**
 - Lokális végrehajtási csomópontok: közelebb az adatok keletkezéséhez
 - Topológia: fa-struktúra
 - Kommunikáció: központi, lokális és információs propagáció

5. Vezérlési logika típusai

- Inicializálási szabályok
- Vezérlési szabályok (időzített)
- Karbantartási szabályok
- Tárolási szabályok
- Kiértékelési szabályok